

Questionnaire sur la vulnérabilité aux glissements de terrain

Le questionnaire suivant est une phase cruciale de cette étude qui a pour objectif principal le développement d'un outil intégré de vulnérabilité abordant le risque d'inondation, le risque sismique, le risque de glissement de terrain et l'efficacité énergétique des bâtiments.

Cet outil devrait être capable d'indiquer quelle est la vulnérabilité globale d'un bâtiment, dans le but d'une gestion plus efficace des interventions.

La méthodologie développée qui peut être valable pour :

- typologie des bâtiments résidentiels présente en Algérie, et en particulier pour la zone de la vallée de l'Ouadi Abiod ;
- des bâtiments présentant des caractéristiques similaires à celui présent en Algérie et situés dans des zones du globe soumises à des risques sismiques, d'inondation et de glissement de terrain, où des interventions ciblées en matière d'efficacité énergétique doivent être mises en œuvre.

Aux fins de cette évaluation, les vulnérabilités individuelles (appelées V_S , V_F , V_L , V_E dans le diagramme ci-dessous) seront d'abord évaluées.

Au stade préliminaire de l'étude, sur la base de la littérature pertinente, les principaux facteurs affectant la vulnérabilité individuelle aux risques sismiques, aux inondations, aux glissements de terrain et à l'efficacité énergétique ont été identifiés. Ensuite, ces facteurs ont été regroupés de manière experte en catégories.

Avec ce questionnaire, nous vous demandons, en tant qu'experts, d'accorder aux facteurs et catégories de vulnérabilité individuels une pondération représentative de l'importance du facteur ou de la catégorie dans la définition de la vulnérabilité totale du bâtiment.

Pour plus de clarté, le diagramme ci-dessous résume les étapes identifiées pour l'évaluation de la vulnérabilité individuelle.

Une fois que les poids de chaque catégorie et facteur ont été déterminés, le poids du facteur individuel sera donné par le produit du poids de la catégorie et du poids du facteur au sein de cette catégorie.

En particulier, la vulnérabilité individuelle du bâtiment (V_S, V_F, V_L, V_E) sera donnée par la formule suivante :

$$\sum_{i=1}^n P_i * \sum_{j=1}^m p_{i,j} * v_{i,j}$$

Où:

- P_i est le poids de la catégorie i
- $p_{i,j}$ est le poids du facteur j dans la catégorie i
- $v_{i,j}$ est la valeur du facteur j dans la catégorie i (reclassée de manière appropriée sur une échelle de 0 à 1)
- n est le nombre total de catégories.
- m est le nombre total de facteurs dans chaque catégorie

Enfin, les vulnérabilités individuelles pour chaque risque seront intégrées en fonction de leurs aléas respectifs. Cette intégration permettra une compréhension globale du profil de vulnérabilité global du bâtiment. Le résultat peut être utilisé par les décideurs pour prioriser les efforts d'atténuation et allouer efficacement les ressources afin d'améliorer la résilience du bâtiment contre divers risques.

Instructions pour remplir le questionnaire

Dans ce qui suit, vous recevrez d'abord une description des différentes catégories et des facteurs connexes identifiés pour votre risque. Ensuite, vous recevrez un aperçu dans lequel vous pourrez exprimer votre jugement et tout commentaire et/ou suggestion.

Les étapes suivantes sont recommandées pour remplir le questionnaire :

1. Lisez d'abord l'intégralité du questionnaire, sans penser à attribuer des valeurs. Cette étape permet d'avoir une vue d'ensemble du problème dans toutes ses composantes.
2. Relisez attentivement les définitions des catégories et des facteurs.
3. Seulement ensuite associer à chaque catégorie (P_i) un poids tel que la somme des poids des catégories soit égale à 1.
4. Ensuite, nous vous demandons d'associer un poids ($p_{i,j}$) aux facteurs contenus dans chaque catégorie, selon le critère qu'au sein de chaque catégorie la somme des poids doit être égale à 1.

Remarque : dans la section COMMENTAIRES, vous devez saisir la raison pour laquelle vous avez choisi une valeur de poids, tandis que dans la section SUGGESTIONS, vous devez saisir d'éventuelles suggestions de toute nature, y compris les changements que vous jugez nécessaires

(par exemple, d'autres facteurs à prendre en compte, des facteurs à négliger). , comment définir le facteur, etc...).

IL EST IMPORTANT QUE TOUT CHOIX OU COMMENTAIRES SOIT ARGUÉ, AFIN QUE CES INFORMATIONS PUISSENT ÊTRE FOURNIES AU GROUPE D'EXPERTS IMPLIQUÉS, QUI PEUVENT MODIFIER OU CONFIRMER LEUR JUGEMENT INITIAL, DANS UNE DEUXIÈME ÉTAPE DE L'ENQUÊTE.

INDICE DE VULNÉRABILITÉ AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN

Catégorie 1 : Caractéristiques structurelles du bâtiment.

Les caractéristiques structurelles font référence aux attributs physiques et aux propriétés d'un bâtiment ou d'une structure qui contribuent à sa stabilité, sa solidité et sa résilience.

Catégorie de poids 1 (P1)	
commentaires	
Suggestions	

Catégorie 2 : Caractéristiques géographiques

Les caractéristiques géographiques d'un bâtiment font référence aux caractéristiques de son emplacement et de ses environs.

Catégorie de poids 2 (P2)	
commentaires	
Suggestions	

Catégorie 3 : Caractéristiques de maintenance

Les caractéristiques d'entretien des bâtiments englobent divers facteurs liés à l'entretien, à la préservation et à la gestion de la structure au fil du temps.

Catégorie de poids 3 (P3)	
commentaires	

Suggestions	
-------------	--

Catégorie 1 : Caractéristiques structurelles du bâtiment.

- **Année de construction**

Le facteur année de construction fait référence à l'année d'achèvement.

Facteur de poids 1 (p ₁₁)	
commentaires	
Suggestions	

- **Conception du toit**

La conception du toit fait référence aux caractéristiques architecturales et structurelles du toit d'un bâtiment. Par exemple, la pente du toit empêche les matériaux de s'accumuler au sommet du bâtiment.

Facteur de poids 2 (p ₁₂)	
commentaires	
Suggestions	

- **Type de fondation**

Le type de fondation fait référence aux matériaux de construction utilisés pour soutenir la structure d'un bâtiment.

Facteur de poids 3 (p ₁₃)	
commentaires	

Suggestions	
-------------	--

- **Profondeur de la fondation**

La profondeur des fondations est exprimée par la longueur de la fondation sous le sol. La profondeur des fondations reflète la capacité à résister au déplacement, car des fondations plus profondes offrent une résistance plus élevée.

Facteur de poids 4 (p 14)	
commentaires	
Suggestions	

- **Configuration horizontale du bâtiment**

La configuration horizontale d'un bâtiment fait référence à sa disposition ou à sa disposition dans un plan horizontal, généralement vu du dessus. Il englobe des facteurs tels que la forme, la taille et la disposition de l'empreinte au sol et du plan d'étage du bâtiment.

Facteur de poids 5 (p 15)	
commentaires	
Suggestions	

- **Typologie structurelle**

Différentes typologies structurelles connaîtront différents niveaux de dommages en fonction de l'intensité du glissement de terrain.

Facteur de poids 6 (p 16)	
commentaires	

Suggestions	
-------------	--

- **Nombre d'étages**
Cela signifie le nombre d'étages au-dessus du sol.

Facteur de poids 7 (p 17)	
commentaires	
Suggestions	

- **Présence de sous-sol**
Les sous-sols sont les étages situés au sous-sol d'un bâtiment.

Facteur de poids 8 (p 18)	
commentaires	
Suggestions	

Catégorie 2 : Caractéristiques géographiques

- **Mur d'enceinte du bâtiment**
Le mur d'enceinte d'un bâtiment fait référence aux murs extérieurs qui entourent et définissent le périmètre de la structure. Il assure la protection du bâtiment contre l'intrusion des matériaux de glissement de terrain. La vulnérabilité varie selon les différents matériaux de construction du mur, le cas échéant.

Facteur de poids 1 (p 21)	
commentaires	

Suggestions	
-------------	--

- **Distance entre deux maisons l'une de l'autre**
Elle est définie comme la distance entre deux maisons.

Facteur de poids 2 (p 22)	
commentaires	
Suggestions	

- **Côté pente**
Description du côté du bâtiment faisant face à la pente (par exemple, la propension du bâtiment à être endommagé par des glissements de terrain varie si le côté du bâtiment fait face à un mur ou à une fenêtre)

Facteur de poids 3 (p 23)	
commentaires	
Suggestions	

Catégorie 3 : Caractéristiques de maintenance

- **Type de construction**
Le type de construction fait référence à la méthode utilisée pour construire la structure. Il s'agit notamment de savoir si le bâtiment a été construit selon des pratiques de conception établies ou s'il a été auto-construit en utilisant des méthodes traditionnelles.

Facteur de poids 1 (p 31)	
commentaires	

Suggestions	
-------------	--

- **Qualité de construction**

La qualité de la construction fait référence à la qualité globale des matériaux utilisés et à leur respect des codes et réglementations du bâtiment.

Facteur de poids 2 (p 32)	
commentaires	
Suggestions	

- **Etat d'entretien**

L'état d'entretien indique si le bâtiment est maintenu en bon état grâce à des activités régulières d'entretien et de réparation, ou s'il présente des signes de négligence ou de détérioration dus à un manque de soins.

Facteur de poids 3 (p 33)	
commentaires	
Suggestions	

- **Fissures dans les structures**

Les fissures dans les structures sont des fractures ou des ouvertures qui se développent dans les matériaux de construction tels que le béton, la maçonnerie ou le plâtre. Ils peuvent varier en taille, en forme et en gravité. Il est essentiel de remédier rapidement aux fissures grâce à des mesures proactives d'entretien et de réparation pour préserver l'intégrité structurelle, la fonctionnalité et l'apparence du bâtiment, ainsi que pour assurer la sécurité et le bien-être de ses occupants.

Facteur de poids 4 (p 34)	
commentaires	

Suggestions	
-------------	--